

ISSN 2181-9130

Doi Journal 10.26739/2181-9130

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

8 ЖИЛД, 7 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 8, НОМЕР 7

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 8, ISSUE 7

ТОШКЕНТ-2023

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF LAW RESEARCH

№7 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9130-2023-7>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Abdurasulova Qumriniso Raimqulovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Fayziev Shoxrud Farmonovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

12.00.01 - ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚ НАЗАРИЯСИ ВА ТАРИХИ. ҲУҚУҚИЙ ТАЪЛИМОТЛАР ТАРИХИ / ТЕОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА, ИСТОРИЯ ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ / THEORY OF LAW AND STATE, HISTORY OF LEGAL DOCTRINES

Boboyev Halimboy Boboyevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ahmedshaeva Mavlyuda Axatovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Muxitdinova Firyuza Abdurashidovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Adilxodjayeva Surayyo Maxkamovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Sattorov Abdug'affor

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Artur Gambaryan

yuridik fanlar doktori, professor (Armaniston)

Yosuke Shamoto

yuridik fanlar doktori, professor (Yaponiya)

12.00.02 - КОНСТИТУЦИОННЫЙ ҲУҚУҚ, МАЪМУРИЙ ҲУҚУҚ, МОЛИЯ ВА БОЖХОНА ҲУҚУҚИ / КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО; АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО; ФИНАНСОВОЕ ПРАВО / CONSTITUTIONAL LAW; ADMINISTRATIVE LAW; FINANCIAL RIGHT

Malikova Gulchexra

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Xusanov Ozod Tillabayevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Selimanova Svetlana Mixaylovna

yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)

Xvan Leonid Borisovich

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Peshkova Xristina Vyacheslavovna

yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)

Sung Un Lee

yuridik fanlar doktori, professor (Janubiy Koreya)

12.00.03 - ФУҚАРОЛИК ҲУҚУҚИ. ТАДБИРКОРЛИК ҲУҚУҚИ. ОИЛА ҲУҚУҚИ. ХАЛҚАРО ХУСУСИЙ ҲУҚУҚ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО; ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО; СЕМЕЙНОЕ ПРАВО; МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО / CIVIL LAW; BUSINESS LAW; FAMILY LAW; PRIVATE INTERNATIONAL LAW

Oqyulov Omonboy

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ro'zinazarov Shuhrat Nuraliyevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ruziyev Rustam Jabborovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Borotov Mirodiljon Xomudjonovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Toshev Boboqul Norqobilovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Shomuxamedova Zamira Shoislamovna

yuridik fanlar doktori, (O'zbekiston)

Ahmad Issa Altweissi

yuridik fanlar doktori, professor (Iordaniya)

12.00.04 - ФУҚАРОЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ХЎЖАЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ҲАҚАМЛИК ЖАРАЁНИ ВА МЕДИАЦИЯ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС И МЕДИАЦИЯ / CIVIL PROCEDURE LAW; ECONOMIC PROCEDURAL LAW; ARBITRATION PROCESS AND MEDIATION

Esanova Zamira Normurodovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Mamasidiqov Muzaffar Musajonovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jason A.

Kanton Federal sud markazi (AQSH)

12.00.05 - МЕҲНАТ ҲУҚУҚИ. ИЖТИМОИЙ ТАЪМИНОТ ҲУҚУҚИ / ТРУДОВОЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ / THE LABOR LAW; SOCIAL SECURITY LAW

Usmanova Muborak Akmalxanovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Gasanov Mixail Yuriyevich

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Sattorova Gulnoza Djurakulovna

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Murodova Gulnora

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Denisov Gleb

yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Fayziyev Shuxrat Xasanovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Usmonov Muhammadi Bahridinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xolmuminov Juma
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jo'rayev Yuldash Achilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Skripnikov Nikolay Kuzmich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Po'latov Baxtiyor Xalilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salomov Baxrom Salomovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salayev Nodirbek Saparbayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Osmonaliev Qayrat
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Aleksey Kibalnik
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Kudryavtsev Vladislav Leonidovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Sergey Shoshin
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
James B.
Eaglin Federal sud markazi (AQSH)

Rustambayev Mirzayusup Hakimovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Zufarov Rustam Axmedovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Kabulov Rustam
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Rajabova Mavjuda Abdullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Taxirov Farhod
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ismailov Isomiddin
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Hamidov Nurmuhammad Orif o'g'li
yuridik fanlar bo'yicha falsafa doktori (O'zbekiston)
Yuldoshev Rifat Raxmadjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Djansarayeva Rima Ernatovna
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Yelena Antonyan Aleksandrovna
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Matthew Light
yuridik fanlar doktori, professor (Kanada)

Inog'omjonova Zumratxon Fatxullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Pulatov Yuriy Safiyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
To'laganova Gulchehra Zaxitovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxiddinov Faxriddin Muxiddinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mirzov Davron Miragzamovich
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)
Rijakov Aleksandr Petrovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Stoyko Nikolay Genadyevich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Iskandarov Zayniddin
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Sergey Pen
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Aleksey Purs
yuridik fanlar doktori, dotsent (Belarus)
Jurgen Maurer
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)
Kevin Curtin
yuridik fanlar doktori, professor (AQSH)

Ismoilov Bahodir Islamovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Matkarimova Gulchehra Abdusamatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Yuldasheva Govxerjan
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Alexander Trunk
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)

1. Ҳайитов Шерзод Раҳматуллаевич, Olimov Sherbek Sodiq o'g'li HUQUQIY MANFAAT: NAZARIY - HUQUQIY Tahlil.....	5
2. Кудрявцев Игорь Владимирович СОДЕРЖАНИЕ НОРМОТВОРЧЕСТВА В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ.....	12
3. Адилходжаев Шерзод Шухратович РАЗВИТИЕ КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВЫХ ОСНОВ БЮДЖЕТНОГО КОНТРОЛЯ В РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН.....	27
4. Babajanova Dinara Islamovna REPRODUKTIV TURIZM MASALARI: AXLOQIY VA HUQUQIY JHATLAR.....	36
5. Топилдиев Баҳромжон Раҳимжонович, Раҳимжонов Акмалжон Баҳромжон ўғли МОЛ-МУЛКНИ ИШОНЧЛИ БОШҚАРИШ ШАРТНОМАСИ ВА УНИНГ РИВОЖЛАНИШИ.....	44
6. Аскарова Бахытгуль Полатовна ЎЗБЕКИСТОНДА ТАШҚИ МЕҲНАТ МИГРАЦИЯСИНИ ТАРТИБГА СОЛИШ СОҲАСИДА АМАЛГА ОШИРИЛАЁТГАН ИСЛОҲОТЛАР, МАВЖУД МУАММОЛАР ВА УЛАРНИНГ ЕЧИМЛАРИ ТАҲЛИЛИ.....	53
7. Allanova Azizaxon Avazxonovna JINOYATLARNING OLDINI OLISH TIZIMI.....	61
8. Худайкулов Ферузбек Хуррамович ЖИНОЯТ ҲУҚУҚИДА САБАБИЙ БОҒЛАНИШ НАЗАРИЯЛАРИ ВА УЛАРНИНГ МУАММОЛАРИ.....	69
9. Миршаева Камола Олимовна АЁЛЛАР ТОМОНИДАН ҒАРАЗ МАҚСАДЛАРДА ЗЎРЛИК ИШЛАТИБ, СОДИР ЭТИЛАДИГАН ЖИНОЯТЛАРНИНГ КРИМИНОЛОГИК ТИПОЛОГИЯСИ.....	83
10. Сайдуллоев Аҳадхон Абдуллоевич ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, ОСУЖДЕННЫХ К ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ: МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ.....	93
11. Аҳмадов Алимардон Аҳмадович “ЖИНОЙ АКТИВЛАР”НИ ЧЕТ ДАВЛАТЛАРДАН ҚАЙТАРИШДА ЖИНОЯТ- ПРОЦЕССУАЛ ЧОРАЛАРИНИ ҚЎЛЛАШ МУАММОЛАРИ ВА БУ БОРАДА ҲУҚУҚИЙ ҲУЖЖАТЛАРНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ МАСАЛАЛАРИ.....	104
12. Джураев Ихтиёр Бахтиёрович ЖИНОЯТ ИШЛАРИНИ ЮРИТИШДА ШАХСНИНГ ШАЪНИ ВА ҚАДР-ҚИММАТИНИ ҲУРМАТ ҚИЛИШ.....	113

Худайкулов Ферузбек Хуррамович,

Тошкент давлат юридик университети Жиноят ҳуқуқи, криминология ва коррупцияга қарши курашиш кафедраси доценти, юридик фанлар бўйича фалсафа доктори (PhD)
 ORCID: <https://orcid.org/0002-4940-3762>
 E-mail: dr.profi114@gmail.com

ЖИНОЯТ ҲУҚУҚИДА САБАБИЙ БОҒЛАНИШ НАЗАРИЯЛАРИ ВА УЛАРНИНГ МУАММОЛАРИ

For citation: Khudaykulov Feruzbek Khurramovich. THEORIES OF CAUSATION IN CRIMINAL LAW AND THEIR PROBLEMS. Journal of Law Research. 2023, 8 vol., issue 7, pp. 69-82

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.8122306>

АННОТАЦИЯ

Мазкур мақолада тадқиқ этишнинг мантиқийлик, индукция, дедукция, тизимлилик, мантиқий-юридик, қиёсий-ҳуқуқий методларидан кенг фойдаланилган. Жумладан, биринчи навбатда Жиноят ҳуқуқининг умумий ва махсус қисмлари институтларида сабабий боғланиш масаласи жуда мураккаб эканлиги ва у билан қўплаб муаммолар мавжудлиги таъкидланган. Жиноят ҳуқуқи назариясида олимлар сабабий боғланишга оид ўн битта назария қоидалар ўз илмий ишларида илгари сурганликлари ва улардан энг асосийларининг мазмуни мазкур мақолада таҳлил қилинган, шунингдек, сабабий боғланишга оид назарияларнинг ўзига хос камчиликлари эътироф этилган. Жиноят ҳуқуқида сабабий боғланиш тўғрисидаги назарияларга оид олимларнинг илмий қарашлари, тадқиқотлари, улар ўртасидаги ўзаро ўхшаш ва фарқли жиҳатлар ҳақида атрофлича баён қилинган. Шу билар бирга, хорижий жиноят ҳуқуқида сабабий боғланиш тўғрисидаги назариялар ичида иккита: эквивалентлик ва адекватлик назарияси кенг қўлланиланиши ва улардан: биринчиси ўзида зарурий шартларни (“*conditio sine qua non*” – “зарурий шартсиз вазият йўқ...”), иккинчиси эса адекват(айнан бир хил, тенг, мос) шартларни ифодалаши баён қилинган. Шунингдек, жиноят ҳуқуқи назариясида сабабий боғланишга оид ўн битта назариялар ҳуқуқий табиати, уларнинг ўзига қоидалари қиёсий таҳлил қилиниб, улардаги муаммоли жиҳатлар аниқланган ва кетма-кет тавсифлаб берилган. Ушбу мақолада асосий эътибор жиноят ҳуқуқи назариясида сабабий боғланишга оид ўн битта назарияларга қаратилган бўлиб, уларнинг бир бирига аралаштириб юборилган қоидалар инструментал ва қиёсий таҳлил қилинган. Жиноят ҳуқуқи назариясида сабабий боғланишга оид ўн битта назариялардан баъзиларининг амалиётда қўлланиши бўйича суд архиви материаллари таҳлил қилинган. Шунингдек, сабабий боғланишга оид ўн битта назариялардан бевосита сабабий боғланиш назарияси энг кўп қўлланиши аниқланган. Шу билан бирга, жиноят ҳуқуқи доктринаси ва унда мавжуд илмий тадқиқотлар таҳлил этилиб, бу борада асосли назарий тавсиялар ишлаб чиқилган.

Калит сўзлар: жиноят, жиноят таркиби, жиноят объектив томони, ижтимоий хавфли қилмиш, сабабий боғланиш, назария, адекват, эквивалент, *conditio sine qua non*

Худайкулов Ферузбек Хуррамович,
Доцент кафедры Уголовное право, криминологии и противодействия
коррупции Ташкентского государственного юридического университета,
Доктор философии по юридическим наукам (PhD)
ORCID:<https://orcid.org/0002-4940-3762>
E-mail: dr.profi114@gmail.com

ТЕОРИИ ПРИЧИННОЙ СВЯЗИ В УГОЛОВНОМ ПРАВЕ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

АННОТАЦИЯ

В статье широко используются логический, индукционный, дедуктивный, систематический, логико-правовой, сравнительно-правовой методы исследования. В статье широко используются следующие методы исследования: логический, индукционный, дедуктивный, систематический, логико-правовой и сравнительно-правовой. В частности, отмечается, что вопрос о причинности в институтах общей и особенной частей уголовного права является очень сложным и сопряжен с множеством проблем. В теории уголовного права учеными было предложено одиннадцать теорий причинности, и данная статья анализирует содержание наиболее важных из них, а также выявляет специфические недостатки этих теорий. Детально описываются научные взгляды и исследования ученых относительно теорий причинности в уголовном праве, а также выявляются сходства и различия между ними. В зарубежном уголовном праве широко применяются две теории причинности: теория эквивалентности и теория адекватности. Первая теория включает в себя необходимые условия («*conditio sine qua non*» - «нет условия без необходимого условия...»), а вторая утверждает, что условия должны быть адекватными (то есть точно такими же, равными, подходящими). Кроме того, проводится сравнительный анализ правовой природы одиннадцати теорий причинности в теории уголовного права, их конкретных норм, выявляются и последовательно описываются их проблемные стороны. В данной статье основное внимание уделяется одиннадцати теориям причинности в теории уголовного права и проводится инструментальный и сравнительный анализ их взаимосвязанных положений. Также производится анализ судебного архивного материала, относящегося к практическому применению некоторых из этих теорий в уголовном праве. Наиболее широко используемой из одиннадцати теорий причинности оказалась теория прямой причинности. В ходе анализа рассмотрены учение об уголовном праве, существующие научные исследования, а также сделаны обоснованные теоретические рекомендации в этом отношении.

Ключевые слова: преступление, состав преступления, объективная сторона преступления, общественно опасное деяние, причинно-следственная связь, адекват, эквивалент, *conditio sine qua non*

Khudaykulov Feruzbek Khurramovich,
Associate Professor of the Department of Criminal Law, Criminology
and Anti-Corruption of Tashkent State University of Law,
Doctor of Philosophy in Law
ORCID:<https://orcid.org/0002-4940-3762>
E-mail: dr.profi114@gmail.com

THEORIES OF CAUSATION IN CRIMINAL LAW AND THEIR PROBLEMS

ANNOTATION

The article widely uses logical, inductive, deductive, systematic, logical-legal, comparative-legal research methods. In particular, it was noted that the issue of causation in the institutions of general and special parts of criminal law is very complicated and there are many problems with it. In the theory of criminal law, scientists put forward eleven theories of causation in their scientific works, and the content of the most important of them is analyzed in this article, as well as specific shortcomings of theories of causation are recognized. The scientific views and researches of scientists regarding the theories of causation in criminal law, the similarities and differences between them are described in detail. At the same time, two of the theories of causation in foreign criminal law are widely used: the theory of equivalence and adequacy, and among them: the first contains the necessary conditions ("conditio sine qua non" - "there is no condition without a necessary condition..."), and the second is adequate (exactly the same, equal, suitable) are stated to represent conditions. Also, the legal nature of eleven theories of causation in the theory of criminal law, their specific rules are comparatively analyzed, their problematic aspects are identified and sequentially described. This article focuses on eleven theories of causation in criminal law theory and provides an instrumental and comparative analysis of their intertwined provisions. Also, out of the eleven theories of causation, the theory of direct causation was found to be the most widely used. At the same time, the doctrine of criminal law and existing scientific research were analyzed, and reasonable theoretical recommendations were developed in this regard.

Keywords: crime, corpus delicti, objective side of a crime, socially dangerous act, legal causation, causation in law, theory, adequate, equivalent, conditio sine qua non.

Жиноят ҳуқуқининг умумий ва махсус қисмлари институтларида сабабий боғланиш тўғрисидаги сўнгги илмий тадқиқотларда сабабий боғланиш масаласи жуда мураккаб эканлиги ва у билан кўплаб муаммолар мавжудлиги таъкидланган.

И.Я.Козаченко, В.Н.Курченко, Я.М.Злоченко, Ш.Хайдаров сабабий боғланиш масаласи шу қадар мураккаб бўлиб баъзи муаллифлар, кўп ҳолларда сабабий боғланиш назарияларини чалкаштириб юборишини ва сабабий боғланишни аниқлаш масаласи ҳам қизғин баҳс-мунозараларга сабаб бўлиб келётганлигини таъкидлашади [1, Б. 26, 44].

Жиноят ҳуқуқи назарияси ва унда мавжуд монографик илмий тадқиқотларда сабабий боғланишга оид ўн битта назария илгари сурилади. Бироқ, уларнинг барчаси ҳам қўллаб-қувватланмайди, мазкур назарияларнинг баъзиларини олимлар [1, Б. 26, 44] ўз илмий ёндашувлари билан рад этадилар.

Жиноят ҳуқуқи назариясида олимлар сабабий боғланишга оид ўн битта назария қоидаларининг мазмунини қуйидагича ифодалашади:

1. “Суд амалиётида жинойий оқибатлар бир нечта, бир жихатдан тенг бўлган, бевосита сабаблардан иборат ҳаракатнинг таъсири натижасида юзага келган кўп ҳолатлар мавжуд” (**эквивалентлик назарияси**).

2. “Муайян жиноятни юзага келтирган асосий (бош) сабабларни аниқлаш керак. Асосий (бош) сабаб бўлмаганда - муайян ҳодиса юзага келиши мумкин эмас эди” (**бош сабаблар назарияси**).

3. “Сабаб” ва “оқибат” тоифалари, категориялари “шарт-шароит” категорияси билан чамбарчас боғлиқдир. Шу билан бирга, шароитлар бу оқибатнинг юзага келишида фаол, ҳал қилувчи рол ўйнамайди. Бинобарин, шароит ва сабабларни бир-бири билан солиштириб бўлмайди, акс ҳолда улар орасидаги чегараларга путур етади” (**сабаблар ва шароитлар назарияси**).

4. Жиноят ҳуқуқи назарияси ва жиноят қонунчилигида “Сабаб бўлмоқ” атамасидан сабабий боғланишнинг бевоситалик хусусиятини акс эттириш учун ишлатилади” (**бевосита сабабийлик назарияси**).

5. “Юз берган оқибатлар учун жавобгарлик масаласини ҳал қилишда зарурий ва тасодифий сабабий боғланиш тушунчалари ўртасидаги фарқдан келиб чиқиш керак. Тасодифий боғланишлар сабаб ва оқибат боғланишларидан бири бўла олмайди. Шароитлар,

сабаблардан фарқли ўларок, – ўз-ўзидан бевосита бошқа ҳодиса (оқибат)ни келтириб чиқара олмайдиган, балки уларга таъсир кўрсатиб, уларнинг маълум даражада ривожланишини таъминлайдиган, аммо бошқа сабаб ва ҳолатлар туфайли юзага келадиган ҳодисалардир” **(зарурий ва тасодифий сабабий боғланиш назарияси).**

6. “Муайян қийинчиликлар, аниқ сабабий боғланишларнинг боришида кирувчи (ташқаридан) кучларнинг сабабий боғланиш занжирига келиб қўшилиши натижасида юз беради, яъни сабабий боғланишлар учинчи шахсларнинг хулқ-атвори, табиат кучларининг аралашуви ёки жабрланувчининг “айби” билан кесишганда мураккаблик юзага келади” **(“кирувчи кучлар” назарияси).**

7. “Суд амалиётида турли даражадаги эҳтимоллик билан беморни даволашда ижобий натижага эришиш мумкинлиги ҳақидаги ҳукмлар билан шуғулланишга ҳам тўғри келиши мумкин” **(эҳтимолий сабабий боғланиш назарияси).**

8. “Жавобгарлик юзага келиши учун айбланувчининг қилмиши зарар етказиш юзасидан реал имкониятларни яратиши зарур. Сабабнинг ўзидаёқ оқибатнинг пайдо бўлиш имконияти келиб чиқиши лозим” **(имконият ва воқелик назарияси).**

9. “Сабаб ҳали мавжуд бўлмаган, аммо нисбий зарурат билан пайдо бўлиши керак бўлган оқибатни ишлаб чиқаради, келтириб чиқаради, ривожлантиради” **(“ички сабабият” назарияси).**

10. “Сабабий боғланишнинг ривожланиши шахснинг юзага келган жиноий оқибат(натижа)га субъектив муносабатини ҳисобга олган ҳолда баҳоланиши керак...Жиноят ҳуқуқида сабабий боғланиш тўғрисидаги масала ҳаракат (ҳаракатсизлик) онг ва ирода назорати остида содир этилгандагина юзага келади” **(“айбга дахлдорлик” назарияси).**

11. Сабабий боғланиш шахснинг кичик ва аҳамиятсиз фаолиятида ҳам юзага келади. Тўппонча тепкисини тортадиган енгил мушак ҳаракати билан, бундан келиб чиққан ўлимни солиштирганда шахснинг фаолияти қанчалик кичик ва аҳамиятсиз кўринади, аммо шунга қарамай, шахснинг ҳаракати ўлимга сабаб бўлмоқда Бундай ҳолда, фақатгина ҳаракатларнинг умумий ўзаро таъсири муайян оқибатларни юзага келтирган зарурий шароит сифатида қабул қилиниши мумкин” **(зарурий шартлар назарияси).**

Хорижий жиноят ҳуқуқида сабабий боғланиш тўғрисидаги назариялар ичида иккита: эквивалентлик ва адекватлик назарияси кенг қўлланилади. Биринчиси ўзида зарурий шартларни (**“Conditio sine qua non” – “зарурий шартсиз вазият йўқ...”**), иккинчиси эса адекват(айнан бир хил, тенг, мос) шартларни ифодалайди [2, Б. 108].

Адекват сабабий боғланиш назарияси. Ушбу назариясида ҳар бир ҳолат алоҳида кўриб чиқилмайди, аксинча улар алоҳида кўриб чиқилса умумий хулосалар чиқариш имконсиз бўлиб қолади деган қоида илгари сурилади. Унда бир қатор аниқ ҳолатларни типик хусусиятларга кўра гуруҳлаш лозим деган илмий ёндашув илгари сурилади. Мазкур назарияга кўра адекват (айнан бир хиллик, тенглик, мослик) бўлмаган шартларни ҳодисанинг сабаби деб ҳисоблаш мумкин эмас. Адекват шартлар – бу типик бўлган шартлардир.

Сабабий боғланишнинг ушбу назариясида ҳаракат умуман олганда ҳар қандай ҳолатда ҳам муайян оқибатнинг юзага чиқишига олиб келиши мумкин бўлган **адекват шарт** деб топилади.

Адекват назарияда тарафдорлари қуйидаги асосий йўналишга бўлинади: субъектив ва объектив йўналиш. Субъектив йўналиш бўлган Кризнинг фикрича, “Бу назарияда ҳаракат пайтида субъектга маълум бўлган ёки ҳеч бўлмаганда унга таниш бўлган барча шартларни ҳисобга олиш талаб этилади” [3, Б. 228].

С.А.Тарарухин ва И.А.Клепицкий сабабий боғланишларнинг зарурий ёки тасодифийлиги тўғрисидаги масалани ҳал қилиш учун, кўриб чиқилаётган вазиятда оқибатнинг юзага келиши зарурий сабабий боғланишларнинг далили бўладиган типик ҳолатга мансублигини ёки аксинча, бундай оқибат тасодифий ҳолатлар учун хос бўлган нотипик (фақат баъзи ҳолларда содир бўлувчи) ҳолатга мансублигини аниқлаш талаб этилишини таъкидлайди [4, Б. 100, 96-109].

Жиноят ҳуқуқида ушбу назарияга кўра сабабий боғланиш масаласини ҳал этиш учун иккита категориядан фойдаланилади. Улар зарурийлик ва тасодифийликдир. Мазкур иккита категориялардан фойдаланиш тўғрими ёки йўқлиги тўғрисида анча кўп мунозарали илмий қарашлар ва ёндашувлар мавжуд.

Ушбу назарияда сабабий боғланиш асосан икки турга: зарурий ва тасодифий сабабий боғланишларга бўлинади. Сабабий боғланишни зарурий ёки тасодифийга бўлиш кўплаб муаммоли масалаларни вужудга келтириши мумкин. Мазкур назарияга кўра баъзи сабаблар зарурий бўлиб, улар орқали жиноий оқибатнинг келиб чиқиши муқаррар бўлади, шу билан бирга баъзи оқибатлар тасодифий бўлиб, улар орқали жиноий оқибат келиб чиқиши ҳам мумкин ёки келиб чиқмаслиги ҳам мумкин.

Адекват назариянинг объектив йўналиш тарафдорлари ушбу масалани қўйидагича ҳал қиладилар. Қилмиш содир этилиш пайтидаги барча шартлар эътиборга олинishi лозим. Ушбу шартлар ҳаракатни содир этган субъект томонидан эмас, балки муайян бир субъектлар томонидан тан олинishi керак.

Сабабиятнинг мавжудлиги инсоният илми билан белгиланади. Бу ҳолат сабабий боғланишнинг белгиланиши субъектив хусусият касб этишини англамайди, яъни уни белгилаш муайян бир судьяга боғлиқ бўлмайди.

Хулоса қилиб шуни айтиш лозимки, адекват сабабий боғланиш назариясига кўра ҳаракат ҳар доим, оддий шароитларда ва муайян ҳолатда назарда тутилган оқибатга олиб келганидагина ҳаракат келиб чиққан оқибатнинг сабаби сифатида эътироф этилади. Мисол учун, бошга қаратиб ўқ отиш ўлимга олиб келади, таёқ билан бошга енгил зарба бериш эса бундан оқибатга олиб келмайди. Ушбу назарияга кўра биринчи ҳолатда сабабий боғланиш мавжуд, иккинчисида эса мавжуд эмас деб тан олинади.

Бош сабаблар назарияси. Бош сабаблар назариясида маълум бир ҳодисанинг барча олдинги шартларидан ушбу ҳодисанинг такрорланишида ҳал қилувчи ўринга эга бўлган асосий(бош) шарт ажратиб кўрсатилади ва у келиб чиққан оқибатнинг сабаби деб эътироф этилади. Ушбу назарияда жиноий оқибат келиб чиқишининг бош сабаби бу содир этилган жиноий қилмиш(ҳаракат ёки ҳаракатсизлик)дир.

Бу назария айбдор шахсларга жазодан қочиш учун яхши бир имкониятларни туғдиради. Масалан, иккита шахс бошқа бир шахсни заҳар бериб ўлдирмоқчи бўлиб, биттаси камроқ биттаси кўпроқ заҳар берса. Ўлим кўпроқ заҳар берган шахс ҳаракатлари орқали келиб чиққан бўлса. Ушбу назарияга кўра камроқ заҳар берган шахс жиноий жавобгарликдан қутилиб қолишига олиб келиши мумкин.

Мазкур назариянинг **иккинчи бир шарти сифатида** иштирокчилик турларидан барчаси (ташкilotчи, далолатчи ва ёрдамчи) ҳам жиноий жавобгарликка тортилмаслигини кўриш мумкин. Яъни ушбу назарияга кўра бажарувчининг ҳаракати асосий, бош сабаб сифатида эътироф этилади.

Штубельнинг “Бош сабаблар назарияси қотиллар учун ҳақиқий бошпанадир!” [5, Б. 56], деб таъкидлаган эди.

Б.С.Антимоновнинг фикрича, “Ушбу назария жиноятчилар (гангстерлар) учун фойдали бўлиши мумкин. Улар жиноят содир этишда фақат бир нарсадан, яъни зарарли оқибат келиб чиқишини таъминловчи янада самаралироқ шароитни яратишдан эҳтиёт бўлишлари керак. Жабрланувчига шеригига қараганда бир оз камроқ заҳар қуйиш билан, заҳарловчи шахс Биркмайер тимсолидаги адвокат эса бу заҳарловчи шахс нотўғри айбланганлигини ёки ҳатто заҳарланишда иштирокчи ҳам эмаслигини исботлаш мажбуриятини олади” [6, Б. 184].

Бизнинг фикримизча, сабабий боғланиш тўғрисидаги ушбу назария нотўғрилигини эътироф этиш ўринлидир. Ушбу назария қоидалари асосида сабабий боғланишнинг аниқланиши ЖКнинг қонунийлик, одиллик ва айб учун жавобгарлик принципларини амалда нотўғри қўлланишига олиб келади. Шуни алоҳида таъкидлаш лозимки, бош сабаблар назарияси жиноят ҳуқуқ соҳасида тўғри бўлиши мумкин эмас.

Бевосита (яқин) сабабийлик назарияси. Бевосита (яқин) сабабийлик назариясига жиноий оқибатнинг ягона сабаби – бу охириги, бевосита ва оқибатга энг яқин бўлган ҳаракат

ёки ҳаракатсизлик ҳисобланади. Ушбу назария амалиётда сабабий боғланишга оид назариялар ичида энг кўп қўлланиладиган туридир

ЎЗР Олий суди аксарият ҳолларда ушбу бевосита (яқин) сабабийлик назариясини қўллабди. Олий суди Пленум қарорларининг 14 та жойида “сабабий боғланиш” сўз бирикмаси қўлланилган бўлиб, қарорлар бандларидаги мазкур сўз бирикмасини шарҳлашдан уни тўғридан-тўғри сабабий боғланиш эканлигини билиш мумкин. Улар қуйидагилардан иборат:

– 2-банди: судларнинг эътибори шунга қаратилсинки, баданга шикаст етказишга оид ишлар бўйича қилмишни тўғри квалификация қилиш учун айбдорнинг қилмиши билан келиб чиққан оқибат ўртасида **сабабий боғланиш** мавжудлиги батафсил аниқланиши лозим. 4-банди: Баданга ҳар қандай оғирлик даражасида қасддан етказилган шикаст учун жавобгарлик айбдорнинг қилмиши билан келиб чиққан, ЖК 104—110- моддаларида кўрсатилган оқибатлар ўртасида **сабабий боғланиш** мавжуд бўлишини тақозо этади. Агар мазкур оқибатлар, гарчи улар айбдорнинг ҳуқуққа хилоф ҳаракатлари билан боғлиқ бўлсада, бироқ организмнинг индивидуал хусусиятлари ёки кўрсатилган тиббий ёрдам тегишлича бўлмаганлиги, жабрланувчининг унга етказилган зиён оғирлашишига сабаб бўлган ўз ҳаракатлари, айбдорнинг қасди билан қамраб олинмаган бошқа ҳолатлар туфайли келиб чиққан бўлса, қилмишни Жиноят кодексининг кўрсатилган моддалари билан квалификация қилиш учун асослар бўлмайди... 19-банди: судлар шуни инобатга олишлари керакки, ЖК 104- моддаси учинчи қисмининг “д” банди билан квалификация қилинганида, қилмишни шу тақлид квалификация қилиш учун баданга етказилган оғир шикаст билан келиб чиққан ўлим ўртасида **сабабий боғланиш** борлиги аниқланиши шарт [7];

– 3.4-банди Жиноят кодексининг 285-моддаси 4-қисми «б» бандида кўзда тутилган “бошқа оғир оқибатлар” деганда, айбдорнинг ноустав ҳаракатлари билан **сабабий боғланишда бўлган**, оғирлигининг хусусиятига қараб суд томонидан баҳоланиши лозим бўлган оқибатлар тушунилади...4.1-бандида: мансабдор шахснинг нотўғри ҳаракатлари билан у содир этган жиноят оқибатлари ўртасида **сабабий боғланиш** борлиги аниқланган бўлиши керак...5.3.2-бандида: жиноят таркиби учун хос муқаррар аломат — йўл қўйилган қоидабузарлик билан унинг оқибатлари ўртасидаги **сабабий боғланиш**нинг мавжудлигидир [8].

– 13-бандида: ЖК 266-моддаси бўйича жиноий жавобгарлик, фақат, ҳайдовчида йўл-транспорт ҳодисасининг олдини олиш учун техник имконият мавжуд бўлганда ва унинг ҳуқуққа хилоф хатти-ҳаракатлари билан келиб чиққан оқибатлар ўртасида **сабабий боғланиш** мавжудлиги аниқланган тақдирда келиб чиқади [9].

Шуни алоҳида таъкидлаш лозимки, шахснинг ҳаракати ва ундан келиб чиқадиган оқибат ўртасидаги сабабий боғланиш, ҳатто бу боғланишлар бевосита мавжудлиги шубҳасиз эканлиги аниқланган ҳолларда ҳам рад этилиши мумкин. Масалан, йўл ҳаракат қоидаларини бузмаган ҳайдовчининг ушбу қоидаларни бузган пиёдани (пиёдалар йўлакчасидан эмас, балки йўлни кесиб ўтиши) уриб юбориши [10].

Сабабий боғланишни ушбу назарияда мавжуд қоидалар асосида тушуниш баъзи муаммоларни келтириб чиқаради. Масалан, иштирокчиликда содир этилган жиноятларда иштирокчилик турлари жавобгарлик масалалари, жиноят объектига билвосита етказилган зарар учун жавобгарлик масаласи, жиноий қилмиш ва оқибат ўртасидаги сабабий боғланишда айбдор шахс томонидан ҳисобга олинган айрим ҳолатлар учун жавобгарлик масалалари. Мазкур назария қоидаларига кўра ушбу масалаларни ҳал этиш ва асослаш имконияти мавжуд бўлмайди.

Шуни алоҳида таъкидлаш лозимки, сабабиятнинг бошланиш пайти жиноий қилмиш ва унинг тамом бўлиш пайти эса жиноий оқибат ҳисобланади. Бошланиш ва тамом бўлиш пайти ўртасида сабабий боғланишни ўрганишга таъсир этадиган омиллар, кучлар ушбу сабабий боғланиш ривожланиш жараёнида муҳим ўринга эга бўлади.

Амалий мисол тариқасида қуйидаги ҳолатни келтириб ўтиш лозим: масалан, А. исмли жиноятчи шахс Б.ни 100 км/тезликда келаётган автотранспорт воситаси остига итариб юборади. Автотранспорт уриб кетиши натижасида Б. воқеа жойининг ўзида вафот этади.

А.нинг жиноий қилмиши ижтимоий хавфли оқибатнинг келиб чиқишининг бевосита сабаби эмас, балки билвосита сабаби ҳисобланади. А.нинг Б.ни итариб юбориши каби билвосита сабабий боғланишнинг ривожланишга ўз таъсирини ўтказган куч мавжуд бўлиб, у автотранспорт воситаси ҳайдовчисининг ҳаракатлари(автотранспорт ҳаракат)дир. Ушбу воқеада бевосита (яқин) сабабийлик назариясига кўра жабрланувчи Б.ни автотранспорт остига итариб юборган жиноятчи шахс А.ни жиноий жавобгарликка торта олмаймиз. Чунки мазкур назарияга кўра жиноий қилмиш ва оқибат ўртасидаги сабабий боғланиш бевосита бўлиши лозим. Яъни бу назарияга кўра Б.нинг ўлими бевосита ниманинг таъсиридан келиб чиққанлиги инобатга олинади.

Зарурий ва тасодифий сабабий боғланиш назарияси. Зарурий ва тасодифий сабабий боғланиш назарияси Собиқ Иттифоқ давлатлари ва Ўзбекистонда жиноят ҳукукида ХХ йиллар 90-йилларигача кенг тарқалган.

А.А.Пионтковский ва С.Б.Решетникованинг фикрича, “Жиноий жавобгарлик тўғрисидаги масала фақат маълум бир инсон ҳаракатининг зарурий оқибатларидан келиб чиққан ҳолда ҳал этилиши мумкин. Шахс ушбу ҳаракатининг барча тасодифий оқибатлари жиноят ҳукуки доираларидан ташқарида ҳисобланади... Жиноят ҳукуки учун фақат зарурий сабабий боғланишлар аҳамиятга эга бўлади” [11, Б. 303, 42-46].

Жиноят ҳукуки назариясида ҳозирги кунда ҳам зарурий ва тасодифий сабабий боғланиш назарияси тарафдорлари мавжуд.

Жумладан, Л.Д.Гаухман “Таъкидлаб ўтиш керакки, тасодифий боғланишни сабабий боғланиш сифатида тан олиб бўлмайди” [12, Б. 116], деб ўз илмий ёндашувини баён қилади.

Бирок, В.Б.Малинин ва А.Ф.Парфеновлар мазкур назарияни ва унда мавжуд амалий мисолларга танқидий қарайдилар. Уларнинг таъкидлашича, “Ҳаракатни содир этган шахс сабабий боғланишнинг ривожланишини олдиндан кўра билса ва оқибатнинг келиб чиқиши учун зарурий ҳаракатларни содир этса. Хизматчи болани ичида метал буюмлар ётган чуқурга атайин кувади. Йўловчи эса ерда ётган маст одам қўшнисини-душмани эканлигини таниб, яқинлашиб келаётган машинани кўра билиб, маст қўшнисини машина ғилдираклари тагида қолиши учун уни атайин кўтаради. Наҳотки, шундай ҳолатларда ҳам сабабий боғланишлар мавжудлигини тан олмаймиз?” [13, Б. 108]

Н.А.Князевнинг фикрича, “Ҳар қандай сабабий боғланиш зарур, муҳимдир. Тасодифий сабабий боғланишлар бўлиши мумкин эмас, чунки акс ҳолда сабабийлик тамойили билан мантикий зиддият юзага келади. Сабаб бошқа сабабга нисбатан ёки унга алоқаси бўлмаган ҳолатларга нисбатан тасодифий бўлиши мумкин, аммо ўз оқибатига нисбатан тасодифий бўлиши мумкин эмас” [14, Б. 77-78].

Зарурий ва тасодифий сабабий боғланиш назариясида куйидаги умумий мисоллар келтирилади: – А. исмли ёш бола хизматчисини лақаб билан чақиради. Буни эшитган Б. исмли хизматчи уни кувади ва бола қочиб кета туриб чуқурга тушиб, оёғини синдириб олади. Б.даги ярага инфекция тушади ва у шу инфекция туфайли вафот этади; – А. исмли шахс маст бўлиб йўлакда ётиб қолади. Б. А.ни маст бўлиб йўлакда ётганлигини кўриб, уни кўтариб оёққа турғизади ва ўз иши билан йўлида давом этади. Б маст ҳолида йўлдан ўтмоқчи бўлади ва йўл четига йиқилади, оқибатда уни автотранспорт воситаси уриб кетади. Б. воқеа жойида вафот этади.

Юқорида назарда тутилган ҳолатлар ушбу назарияда тасодифий равишда амалга оширилган ҳисобланади. Зарурий ва тасодифий сабабий боғланиш назариясига кўра мазкур тасодифий амалга оширилган ҳаракатлар аҳамиятга эга

Аммо миллий олимларимиздан М.Усмоналиев ва П.Бакуновлар “Зарурий ва тасодифий боғланишларнинг бир биридан фарқи шундаки, зарурий сабабий боғланиш ҳодисанинг моҳиятини белгиласа, тасодифий сабабий боғланиш эса сабабий боғланишнинг шаклидир, холос. Моддий таркибли жиноятлар объектив томони учун албатта сабабий боғланиш зарурий бўлиши керак” [15, Б. 189], дейди.

М.Х.Рустамбаев таъкидлашича, “Зарурий сабабий боғланишгина жиноят-ҳуқуқий аҳамиятга эга. Бу шуни англатадики, қилмиш оқибат келиб чиқишининг зарурий шарти бўлган тақдирдагина сабабий боғланиш мавжуд бўлади” [16, Б. 168].

Хулоса қилиб айтганда, ушбу назарияни тадқиқ этган ҳолда сабабий боғланиш онтологик категория бўлиб, уни аниқлаш учун тасодифийликдан ҳам, зарурийликдан фойдаланиш мумкин эмас деган илмий ёндашувни илгари сурамиз. Жиноий оқибат келиб чиқишининг асосий сабаби жиноий қилмиш ва унинг оқибати ўртасидаги муносабатга тасодифийлик ва зарурийликнинг ҳеч қандай даҳли йўқ.

Имконият ва воқелик (ҳақиқийлик) назарияси. Жиноят ҳуқуқи назариясида ушбу назария тарафдорлари бир қанча бўлиб, улар қуйидалар:

В.С.Прохоровнинг фикрича, “Ҳодисаларнинг чуқур ички боғлиқлиги, уларнинг ҳаракати, шаклланиши ва бир-бири орқали ривожланиши факти имконият ва воқелик категориялари орқали ифодаланади. Ҳар бир ҳодиса, пайдо бўлишидан олдин, қандайдир объектив ҳақиқатда, воқеликда ўз асосига эга бўлиб, кўриб чиқиладиган ҳодисага нисбатан имконият сифатида намоён бўлади. Шундай қилиб, имконият кўзда тутиладиган воқеликнинг ривожланиш тенденциясини ифодалайди” [17, Б. 352].

П.Г.Семенов “Абстракт (мавҳум) имконият маълум бир воқеликнинг ривожланиш қобилиятини ифодалайди, лекин унинг йўналишини олдиндан белгиламайди. Мавҳум имконият конкретликдан йироқдир, шу сабабли у ўз-ўзидан бошқа ҳодисани келтириб чиқаришга қодир эмас. Реал воқеий имконият эса янги воқеликнинг пайдо бўлиши учун муайян воқеий шарт-шароитлар мавжудлиги билан тавсифланади, яъни ўз ривожланиши даврида у маълум бир ҳодисани келтириб чиқаришга қодир бўлади” [18, Б. 280], дейди.

Ушбу назарияда абстракт (мавҳум) ва реал имкониятлар ўзининг объектив табиатига кўра фарқ қилади. Муайян оқибатлар пайдо бўлишидаги мавҳум имкониятни белгилаган ҳодиса ушбу оқибат сабаби ҳисобланмайди.

Шуниндек, содир этилган жиноий қилмиш дастлаб муайян ижтимоий хавfli оқибат келиб чиқишининг реал имкониятини вужудга келтирган ҳолда объектив ҳақиқатга айланади, кейин эса жиноят қонуни билан кўриқланадиган объектларга зарар етказган ҳолда маълум жиноий оқибатлар келиб чиқишига сабаб бўлади.

Т.Л.Сергеева “Имкониятни сабий боғланиш мезони сифатида тан олишнинг амалий натижаси шундан иборатки, жиноий жавобгарликнинг объектив асоси айбланувчининг ҳаракатида ушбу натижа юзага келишининг фақат битта имконияти мавжудлиги аниқланган тақдирдагина тан олинади” [19, Б. 85], деб таъкидлайди.

Ушбу назария қоидаларига кўра шахснинг ҳаракати ва жиноий оқибат ўртасидаги сабабий боғланиш қуйидаги ҳолларда мавжуд бўлади: – ҳаракат келиб чиққан оқибат(натижа)нинг реал имкониятини ҳақиқатга айлантирган бўлса; – ҳаракат етказилган зарар натижасида жиноят объекти ўзгаришида фаол равишда иштирок этган бўлса; – ҳаракат шахснинг жиноий қилмиши ва ижтимоий хавfli оқибатнинг бошланиши ўртасидаги сабабий боғланишни аниқлашга яроқли бўлганда.

Жиноят ҳуқуқи назарияси ва илмий тадқиқотларда мазкур назария вужудга келган ва шаклланган дастлабки даврда олимлар томонидан танқид қилиниб, муайян эътирозлар билдирилган эди.

Н.Н.Ярмыш “Ушбу назария нуқтаи назаридан, “зарурий” сабабий боғланиш фақат қилмиш ўзига хос зарурат натижасида оқибатни келтириб чиқарган ҳолларда – маълум бир муайян вазиятдаги оқибат ҳақиқатан ҳам бу ҳаракатларнинг содир этилишидан табиий равишда келиб чиқиши мумкин бўлган ҳолларда юзага келади” [20, Б. 444].

Ш.Хайдаров таъкидлашича, “Касб юзасидан ўз вазифаларини лозим даражада бажармасликдаги айбдорнинг ҳаракатсизлиги бу жараёнлар салбий томонга ривожланишига имконият яратади, яъни жабрланувчининг ҳаёти ва соғлиги учун зарарли оқибатлар юз бериши хавфини туғдиради. Аслини олганда ҳаракатсизлик ҳолатида реал сабабий боғланишлар мавжуд бўлади, лекин улар муайян хусусиятлар билан тавсифланади” [21, Б. 68-69].

Жиноят ҳукуқи доктринасида мавжуд сабабий боғланиш назарияларни тадқиқ этишда унинг назарий жиҳатларини ўрагиниш билан бирга амалий жиҳатларини ҳам мисоллар билан кўриб чиқиш мақсадга мувофиқ бўлади. Юқоридага назарияга оид мисолни кўриб ўтамиз.

К. билан Л. ўзаро ўртасида жанжал бошланади. Л. К.ни роса уради. Бунинг учун К. уни ўлдиришга қарор қилади. К. отасининг ов милтиғи топиб, уни яшириб қўяди ва кун ўтган сайин Л.ни ўлдириш учун қулай фурсат кута бошлайди. Бир куни К. Л.ни анҳор бўйича ўртоқлари билан ароқ ичиб ўтирганлиги хабарини топади. Анҳорнинг бу бетидан туриб К. милтиқдан тахминан 35 м масофадан К.га қараб ўқ отади. Ов милтиғидан отилган ўқ Л.га тегиб, ўз йўналишини ўзгартириб, Л. ёнида бўлган ўртоғи О.нинг бошига тегади. О. Отилган ўқдан олган жароҳати туфайли воқеа жойини ўзида вафот этади. Л. эса ўлмай тирик қолади. Суд К.нинг қилмишида О.нинг ўлими билан сабабий боғланиш мавжуд деб топиб, Л.га нисбатан унинг қилмишини ЖК 25, 97-моддаси ва 102-моддаси билан айбли деб топади [22].

Имконият ва реал воқелик(ҳақиқийлик) сабабий боғланиш назариясига мавжуд қоидаларга кўра жиноий ҳаракат (К.нинг ов милтиғидан отган ўқи) билан Л.нинг ўлими (жиноий оқибат – юз бермади) ўртасидаги сабабий боғланиш тан олинади. О.нинг ўлими билан жиноий ҳаракат ўртасидаги боғлиқлик тан олинмаслиги лозим.

Юқоридаги келтирилган мисол ушбу назариянинг нотўғри эканлигини амалий тарзда кўрсатиб беради. Мазкур назарияга кўра К.нинг жиноий ҳаракати билан Л.га ўқ тегиши натижасида келиб чиққан оқибат бу аниқ келиб чиқадиган реал воқелик. Иккинчи ҳолат эса, яъни О.нинг ўлими абстракт(мавхум) имкониятдир. Ушбу назария қоидаларига кўра О.нинг ўлими келиб чиқиши имконсиз. Аммо амалий мисолда кўриб турганимиздек, жиноий оқибат О.нинг ўлими юз берди. Мазкур назариянинг аниқ имконият категориясига зид равишда Л. ўлмасдан тирик қолди.

Айбга дахлдорлик ёки айбли сабаблар назарияси. Ушбу назарияда жиноят ҳукуқида сабибиятнинг махсус, ҳуқуқий тушунчаларидан фойдаланиш лозимлиги ҳақидаги илмий қарашлар ва ёндашувлар илгари сурилади.

Хусусан, В.Д.Филимонов фикрича, “Сабабий боғланишлар юридик жиҳатдан аҳамиятли ёки юридик жиҳатдан аҳамиятсиз бўлиши мумкин” [23, Б. 164].

Ушбу назария кўра сабабий боғланишларнинг умумий тушунчаси жиноий айбловни асослаш учун кераксиз. Мазкур назарияга кўра одатда жиноий айблов институтидан фойдаланган ҳолда жиноий-ҳуқуқий маънода сабабий боғланишнинг махсус тушунчасини шакллантиралади.

Н.Д.Сергеевский ва П.П.Михайленко “Фақат субъектнинг кўзи етиши имкониятини қамраб оладиган ёки қамраб олиниши керак бўлган сабабий боғланишларгина ҳуқуқий аҳамиятга эга бўла олади. Шахс фақат ўз ҳаракатлари натижасида юзага келган, олдиндан кўзи етган ҳодисалари юзасидан айбланиши мумкин” [24, Б. 46, 73-74].

Н.Д.Сергеевский таъкидлашича, “Жиноят ҳукуқида асосан ҳаракатни амалга ошираётган шахснинг бу ҳодиса оқибатларига кўзи етган ёки етиши мумкин бўлган бўлса, шахснинг ҳаракатлари ва улар билан боғлиқ бўлган ҳодиса ўртасида сабабий боғланиш ўрнатилади” [25, Б. 47]. Ушбу назария қоидаларини И.А.Клепицкий ҳам ўз илмий ишида баён қилади [26, Б. 174-185].

Мазкур назарияга кўра шахснинг жиноят қилмиш натижасида келиб чиққан оқибатга кўзи етиш деганда, ушбу шахс ўз жиноий ҳаракатлари йиғиндиси жиноят қонунда жиноят таркиби сифатида ифодаланганлигини билиши лозимлигини англатади. Шунингдек, бу назарияга кўра шахс жиноий ҳодисага унинг натижасидаги кучлар ва унга хос фактлар йиғиндисини билсагина ушбу ҳодисага кўзи етади.

Ушбу назарияда мавжуд қоидаларга кўра жиноий оқибатга кўзи етиши ўз ичига ҳодиса ва унинг таркибини барча тафсилотлари билан билишни англатади. Шу билан бирга, баъзи ҳолларда жиноий ҳодисани баъзи жиҳатларини билишни ҳам англатади. Хатолар туфайли кутилмаган оқибат келиб чиқишини англаши ҳам шунинг ичига қиради.

махрум қилади. Бундан келиб чиқиб, “ҳаракатнинг аҳамиятини оқибатларга эмас, балки ушбу оқибатни вужудга келтирувчи тизимга нисбатан аниқлаш” таклиф этилади” [30, Б. 103-107].

В.Н.Кудрявцев ва А.В.Наумовлар “Агар амалиётда қўлланадиган бўлса, ушбу назария жинойий жавобгарлик доирасини кенгайтишига олиб келади. Жиноят ҳуқуқи назариясида бундай назариянинг қабул қилиниши мумкин эмас. Зарарли оқибатлар билан боғлиқ ҳаракатлар учун жавобгарлик маълум бир хусусиятга эга бўлиши керак деб таъкидлайдилар [31, Б. 111].

Мазкур назариядан келиб чиқиб, ўз-ўзидан савол туғилади, масалан, А. Б.ни ошхона пичоғи билан ўлдирди. Ошхона пичоғини В. пичоқ ясовчи уста ясаб берган бўлса. Шунда, пичоқ ясовчи уста В. жабрланувчининг ўлимига сабабчи бўладими ва ушбу назариядан келиб чиққан ҳолда у ҳам жинойий жавобгарликка тортиладими?

Жиноят ҳуқуқига кўра, муайян шахсни жинойий жавобгарликка тортиш учун жиноят таркиби объектив томонининг белгиси сабабий боғланиш етарли эмас. Унинг учун жиноят таркибининг барча белгилари мавжуд бўлиши талаб этилади. Шунини алоҳида таъкидлаб ўтиш лозимки, агар юқоридаги мисолда назарда тутилган шахслар, яъни қасддан одам ўлдириш жиноятини содир этган А.га ошхона пичоғи ясаб берган устанинг айби мазкур жинойий қилмишда исботланса, албатта у ҳам жинойий жавобгарликка тортилишлари лозим бўлади. Масалан, уста А.га у одам ўлдириш учун махсус пичоқ ясаб берган бўлса, иштирокчилик турларидан ёрдамчи сифатида у албатта жинойий жавобгарликка тортилади.

Қуйида сабабий боғланишга оид назариялар тегишли бўлган қуйидаги мисолни кўриб чиқиш мақсадга мувофиқ бўлади:

Н. ва О. ўзганинг мулкани талон-торож қилишни олдиндан келишиб олишади ва 65 ёшли П.нинг уйига ғайриқонуний равишда кирган ҳолда уни боғлайдилар ва унинг оғзига бакириб юбормаслиги учун латта тикиб қўйишади. Н. ва О. П.ни боғлаш жараёнида қаршилиқ кўрсатгани учун унинг боши ва танасининг турли қисмларига бир неча маротаба уришади. Уриш натижасида П.нинг бурун, жағ суяклари ва бош суягининг асоси синади. Н. ва О. ўзганинг мулкани талон-торож қилиб, яъни босқинчилик жиноятини содир этиб, П.нинг нарсаларини олиб кетишади. Қўл оёқлари боғланган П. оғзига латта тикиб қўйилганлик таъсирида вужудга келган механик асфикция натижасида ўша жойнинг ўзида вафот этади [32].

Юқоридаги амалий мисолда сабабий боғланишга оид бир қанча назарияларнинг муваффақиятсизлиги ва камчиликларини кўриш мумкин. Улар қуйидагича: – имконият ва воқелик(ҳақиқийлик) назарияси – П.нинг оғзига тикилган латта натижасида келиб чиққан механик асфикция таъсирида ўлимнинг юз бериш имконияти мавҳум(абстракт)дир; – адекват сабабий боғланиш назарияси – П.нинг оғзига тикилган латта натижасида келиб чиққан механик асфикция таъсирида ўлимнинг юз бериши одатий шароитда ҳар доим (одатда типик равишда) юз бермайди; – зарурий ва тасодифий сабабий боғланиш – П.га етказилган тан жароҳати натижасида ўлимнинг юз бериш эҳтимоли юқорирок; – бош сабаблар назарияси – ушбу назарияга кўра, фақат А.нинг оғзига латта тикқан шахс одам ўлдириш жинояти учун жавобгар бўлиши лозим бўлади.

Хулоса қилиб айтганда, сабабий боғланиш масаласи шу қадар мураккабки, жиноят ҳуқуқи назариясида кўп ҳолларда сабабий боғланиш назариялари ва концепцияларини чалкаштириб юборишади. Ҳар қандай жинойий қилиш ва келиб чиққан ижтимоий хавфли оқибат ўртасида сабабий боғланиш масаласини ҳал этишда ўзига хос сабабий боғланишга оид ўн битта назариялардан биттасини умумий қилиб олиш мумкин эмас. Бу масалани ечими сифатида сабабий боғланишни аниқлашга оид ўзига хос мезон, қоида ва принциплар ишлаб чиқиши лозим.

Иқтибослар/Сноски/References:

1. И.Я.Козаченко, В.Н.Курченко, Я.М.Злоченко «Проблемы причинной связи в институтах Общей и Особенной частей отечественного уголовного права». СПб., 2003. – С. 26., 44.,

- Хайдаров Ш.Д. Касб юзасидан ўз вазифаларини лозим даражада бажармаслик: жиноят-хукукий ва криминологик жиҳатлари. Монография. Масъул маҳарир: ю.ф.д., профессор Ж.А.Неъматов - Тошкент давлат юридик университети, 2021. – Б. 50. (I.Ya.Kozachenko, V.N.Kurchenko, Ya.M.Zlochenko "Problems of causality in the institutions of the General and Special parts of domestic criminal law." SPb., 2003. - P. 26., 44., Khaidarov Sh.D. Inadequate performance of one's duties related to the profession: criminal-legal and criminological aspects. Monograph. Responsible teacher: PhD, professor J.A. Nematov - Tashkent State Law University, 2021. - P. 50.)
2. Джекебаев У.С. Основные принципы уголовного права Республики Казахстан (сравнительный комментарий к книге Дж.Флетчера и А.В.Наумова «Основные концепции современного уголовного права»). – Алматы: Жеті жарғы, 2001, – С. 108. (Dzhekebaev U.S. Basic principles of criminal law of the Republic of Kazakhstan (comparative commentary on the book by J. Fletcher and A.V. Naumov "Basic concepts of modern criminal law"). - Almaty: Zheti zhargy, 2001, - P. 108.)
 3. Kries J. Uber den Begriff der objectiven Moglichkeit und einige Anwendungen dessel ben. Leipzig, 1888. – S. 228. (Kries J. On the concept of objective possibility and some applications of it. Leipzig, 1888. – P. 228.)
 4. Тарарухин С.А. Квалификация преступлений в следственной и судебной практике. Монография Киев: «Юринком», 1995.. – С. 100., Клепицкий И. А. Причинная связь в уголовном праве Англии //Вестник Университета имени ОЕ Кутафина. – 2022. – №. 10 (98). – С. 96-109. (Tatarukhin S.A. Qualification of crimes in investigative and judicial practice. Monograph Kyiv: "Yurinkom", 1995 .. - P. 100., Klepitsky I. A. Causal connection in the criminal law of England // Bulletin of the University named after ОЕ Kutafin. – 2022. – no. 10(98). - P. 96-109.)
 5. Stubel. Uberden Tatherstand der Verbrechen, Leipzig, 1805. – S. 56. (Stubel. About the facts of the crimes, Leipzig, 1805. – P. 56.)
 6. Антимонов Б.С. Значение вины потерпевшего при гражданском правонарушении. - М.: Госюриздат, 1950. – С. 184. (Antimonov B.S. The value of the guilt of the victim in a civil offense. - М.: Gosjurizdat, 1950. - P. 184.)
 7. Ўзбекистон Республикаси Олий Судининг Пленумининг “Баданга қасддан шикаст етказишга оид ишлар бўйича суд амалиёти тўғрисида”ги қарори. <https://lex.uz/docs/1592419> // Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси. 2007 йил 27 июнь, 6-сон. (Decision of the Plenum of the Supreme Court of the Republic of Uzbekistan "On judicial practice in cases related to intentional bodily injury". <https://lex.uz/docs/1592419> // National database of legal documents. June 27, 2007, No. 6.)
 8. Ўзбекистон Республикаси Олий Судининг Пленумининг “Ҳарбий хизматни ўташ тартибига қарши жиноятларга оид ишларни кўриш бўйича суд амалиёти тўғрисида”ги қарори. <https://lex.uz/docs/1449962> // Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси. 2000 йил 15 сентябрь, 23-сон. (The decision of the Plenum of the Supreme Court of the Republic of Uzbekistan "On the judicial practice of considering cases related to crimes against the order of military service". <https://lex.uz/docs/1449962> // National database of legal documents. September 15, 2000, No. 23.)
 9. Ўзбекистон Республикаси Олий Судининг Пленумининг “Транспорт ҳаракати ва ундан фойдаланиш хавфсизлигига қарши жиноятлар билан боғлиқ ишлар юзасидан суд амалиётининг айрим масалалари тўғрисида”ги қарори <https://lex.uz/docs/2710284> // Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси. 2015 йил 26 июнь, 10-сон. (Decision of the Plenum of the Supreme Court of the Republic of Uzbekistan "On some issues of judicial practice in cases related to crimes against the safety of transport and its use" <https://lex.uz/docs/2710284> // National database of legal documents. June 26, 2015, No. 10.)
 10. Жиноят ишлари бўйича Шайхантохур туман суд архиви материалларидан. 2023. 1-1003-2301/334 рақамли иш. (From the materials of Shaikhantokhur district court archive on criminal cases. 2023. Case number 1-1003-2301/334.)

11. Уголовное право. Общая часть / Под ред. А. А.Пионтковского. - М.: Юрид. изд-во МЮ, 1948. – С. 303., Решетникова С.Б. Доктрины причинной связи в уголовном праве: проблемы практического применения //Отечественная юриспруденция. – 2016. – №. 8 (10). – С. 42-46. (Criminal law. General part / Ed. A. A. Piontkovsky. - M.: Yurid. MJ publishing house, 1948. - P. 303., Reshetnikova S.B. Doctrines of causality in criminal law: problems of practical application // Domestic jurisprudence. – 2016. – no. 8 (10). - P. 42-46.)
12. Гаухман Л.Д. Квалификация преступлений закон, теория, практика. - М.: ЮрИнфоР, 2001. – С. 116. (Gaukhman L.D. Qualification of crimes law, theory, practice. - M.: YurInfoR, 2001. - P. 116.)
13. Малинин В.Б., Парфенов А.Ф. М 19 Объективная сторона преступления. – СПб.:Издательство Юридического института (Санкт-Петербург), 2004. – С. 108. (Malinin V.B., Parfenov A.F. M 19 The objective side of the crime. - St. Petersburg: Publishing House of the Law Institute (St. Petersburg), 2004. - P. 108.)
14. Князев Н.А. Причинность: новое видение классической проблемы. – С. 77-78. (Knyazev N.A. Causality: a new vision of a classical problem. - P. 77-78.)
15. Усмоналиев М., Бакунов П. Жиноят ҳуқуқи. Умумий қисм: Дарслик. – Тошкент: Насаф, 2010. – Б. 189. (Usmonaliev M., Bakunov P. Criminal law. General part: Textbook. - Tashkent: Nasaf, 2010. - P. 189.)
16. Rustambayev M.X. O‘zbekiston Respublikasi jinoyat huquqi kursi. Tom 1. Jinoyat haqida ta’limot. Darslik. 2-nashr, to‘ldirilgan va qayta ishlangan - T.: O‘zbekiston Respublikasi Milliy gvardiyasi Harbiy-texnik instituti, 2018. – B. 168. (Rustambayev M.K. Course of criminal law of the Republic of Uzbekistan. Volume 1. Doctrine of crime. Textbook. 2nd edition, supplemented and revised - T.: Military-technical institute of the National Guard of the Republic of Uzbekistan, 2018. - P. 168.)
17. Прохоров В.С. Объективная сторона преступления // Курс советского уголовного права/ Под ред. Н.А.Беляева, М.Д.Шаргородского. Т. 1. Общая часть. – С. 352. (Prokhorov V.S. The objective side of the crime // Course of Soviet criminal law / Ed. N.A. Belyaev, M.D. Shargorodsky. T. 1. General part. - P. 352.)
18. Семенов П.Г. Проблемы причинной связи в советском праве // Учен. зап. ВИЮН. М., 1958. Вып. 8. – С. 280. (Semenov P.G. Problems of causality in Soviet law // Uchen. zap. VIYUN. M., 1958. Issue. 8. - P. 280.)
19. Сергеева Т.Л. Вопросы виновности и вины в практике Верховного Суда по уголовным делам. М., 1950. – С.85. (Sergeeva T.L. Issues of guilt and guilt in the practice of the Supreme Court in criminal cases. M., 1950. - P.85.)
20. Ярмыш Н.Н. Теоретические проблемы причинно-следственной связи в уголовном праве (философско-правовой аспект). Харьков, 2003. – С. 444. (Yarmysh N.N. Theoretical problems of causality in criminal law (philosophical and legal aspect). Kharkov, 2003. - P. 444.)
21. Хайдаров Ш.Дж. Касб юзасидан ўз вазифаларини лозим даражада бажармаслик: жиноят-ҳуқуқий ва криминологик жихатлари. Юридик фанлар бўйича фалсафа доктори (PhD)...дисс. –Тошкент: 2019. – Б. 68-69. (Haydarov Sh.Dj. Inadequate performance of one's duties related to the profession: criminal-legal and criminological aspects. Doctor of Philosophy in Legal Sciences (PhD)...diss. - Tashkent: 2019. - P. 68-69.)
22. Сурхондарё вилояти суд архиви материалларидан.. 2022. 1-1607-2202/105 рақамли иш. (From the materials of the court archive of Surkhandarya region.. 2022. Case number 1-1607-2202/105.)
23. Уголовное право России. Часть Общая / Под ред. Л.Л.Кругликова. М., 1999. – С. 164. (Criminal law of Russia. Part General / Ed. L.L. Kruglikova. M., 1999. - P. 164.)
24. Сергеевский Н.Д. О значении причинной связи в уголовном праве. - Ярославль: Типо-лит. Г. Фальк, 1880. – С. 46., Михайленко П.П. Уголовное право Украины. Общая часть. Киев, 1995. – С. 73-74. (Sergeevsky N.D. On the meaning of causality in criminal law. - Yaroslavl: Tipo-lit. G. Falk, 1880. - S. 46., Mikhailenko P.P. Criminal law of Ukraine. A common part. Kyiv, 1995. - P. 73-74.)

25. Сергеевский Н.Д. О значении причинной связи в уголовном праве.-Ярославль:Типо-лит.Г.Фальк,1880.-С.47. (Sergeevsky N.D. On the meaning of causation in criminal law.-Yaroslavl: Tipo-lit. G. Falk, 1880.-P.47.)
26. Клепицкий И.А. Причинная связь в уголовном праве Франции //Актуальные проблемы российского права. – 2023. – Т. 18. – №. 3 (148). – С. 174-185. (Klepitsky I.A. Causality in the criminal law of France // Actual problems of Russian law. - 2023. - Т. 18. - No. 3 (148). - P. 174-185.)
27. Ҳакимов К.Б. Аффе́кт ҳолатида содир этиладиган жиноятлар (жиноят-ҳуқуқий ва криминологик жиҳатлари). Монография. Масъул муҳаррир ю.ф.д. доцент. М.Ўразалиев. – Тошкент: ТДЮУ, 2019. – Б. 48. (Hakimov K.B. Crimes committed in a state of affect (criminal-legal and criminological aspects). Monograph. Responsible editor Yu.F.D. associate professor M. Orazaliev. - Tashkent: TDUU, 2019. - P. 48.)
28. Флетчер Дж., Наумов А.В. Основные концепции современного уголовного права. – М.: Юристъ, 1998. – С. 178., Джекебаев У.С. Основные принципы уголовного права Республики Казахстан (сравнительный комментарий к книге Дж.Флетчера и А.В.Наумова «Основные концепции современного уголовного права»). – Алматы: Жеті жарғы, 2001, – С. 109. (Fletcher J., Naumov A.V. Basic concepts of modern criminal law. - М.: Jurist, 1998. - P. 178., Dzhekebaev U.S. Basic principles of criminal law of the Republic of Kazakhstan (comparative commentary on the book by J. Fletcher and A.V. Naumov "Basic concepts of modern criminal law"). - Almaty: Zheti zhargy, 2001, - P. 109.)
29. Кушбаков Д.М. Жиноят субъектининг жиноят-ҳуқуқий тавсифи ва унинг хусусиятлари. Юридик фанлар бўйича фалсафа доктори (PhD)...дисс. –Тошкент: 2021. – Б. 107-108., Гребеньков А.А. Уголовная ответственность лиц, совершивших преступление в состоянии опьянения. Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – Краснодар, 2009. – 52 с. (Kushbakov D.M. Criminal-legal description of the subject of crime and its characteristics. Doctor of Philosophy in Legal Sciences (PhD)...diss. - Tashkent: 2021. - P. 107-108., Grebenkov A.A. Criminal liability of persons who committed a crime in a state of intoxication. Abstract dis. ... cand. legal Sciences. - Krasnodar, 2009. - 52 p.)
30. Успенский А В. Проблемы обоснования причинной связи при соучастии в преступлении // Вестник МГУ. Сер. 11. Право. 1995. № 5. – С. 103-107. (Uspensky A. V. Problems of substantiation of causality in case of complicity in a crime // Bulletin of Moscow State University. Ser. 11. Right. 1995. No. 5. - P. 103-107.)
31. Российское уголовное право. Общая часть / Под ред. В.Н.Кудрявцева, А.В.Наумова. М., 2001. – С. 111. (Russian criminal law. General part / Ed. V.N. Kudryavtseva, A.V. Naumova. М., 2001. - P. 111.)
32. Сурхондарё вилояти суд архиви материалларидан.. 2022. 1-1515-2202/101 рақамли иш. (From the materials of the court archive of Surkhandarya region.. 2022. Case number 1-1515-2202/101.)
33. Allanova A. A. The Concept of Tanosil (Sexually Transmitted Infections) or HIV/AIDS Transmission and Criminal Liability Issues //International Journal of Pharmaceutical Research. – 2020. – Т. 12. – №. 4.
34. Allanova A. The concept of the criminal and his crime ratio to the subject //International Journal of Advance Scientific Research. – 2023. – Т. 3. – №. 02. – С. 18-23.
35. Allanova A. A. Responsibility For Crimes Related Unlimited Border In European Countries And The United States Of America //Electronic Journal" Legal Research. – 2020. – Т. 8. – №. 5.
36. Allanova A. General conditions for release from criminal liability in connection with the fact that the guilty person has actually repented of his act //International Journal of Advance Scientific Research. – 2022. – Т. 2. – №. 12. – С. 94-99.

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

8 ЖИЛД, 7 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 8, НОМЕР 7

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 8, ISSUE 7

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000